

ЦЕЛЛЮЛОЗА ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДАГИ ГЕМОСТАТИК КОМПОЗИЦИОН ВОСИТАНИ ОЛИНИШИ

Саримсақов А.А., Холтураев Б.Ж.

ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти, Тошкент, Ўзбекистон

Бугунги кунда дунёда табиий полимерлар ва уларнинг ҳосилалари асосидаги янги гемостатик воситаларга қизиқиш ортиб бормоқда. Бунда табиий полимерлар ва уларнинг ҳосилалари гемостатик хусусиятларга эга органотроп, токсик бўлмаган, биологик парчаланадиган бирикмалар бўлиб, улар кўпинча таъсир механизмига кўра таснифланади [1]. Янги гемостатик воситаларни яратишда целлюлоза ва унинг ҳосилалари, алгинатлар, крахмал, амилопектин каби полисахаридлар, оксил табиатли полимерлар- коллаген, желатин, аминополисахаридлар- хитин, хитозан ва унинг ҳосилалари тадқиқот объекти сифатида қизиқиш уйғотади [2]. Ҳозирги вақтда целлюлоза, целлюлоза ҳосилалари, оксидланган целлюлоза, желатин ва коллаген каби табиий полимерларга асосланган бир қатор гемостатик воситалар маълум. Бироқ, бу гемостатик воситалар талабларга тўлиқ жавоб бермайди. Кўп сонли гемостатик воситалар мавжудлигига қарамадан, амалий жарроҳлик талабларига жавоб берадиган универсал гемостатик восита ҳали ҳам мавжуд эмас. Бу эса кимёгарлар ва шифокорлар учун гемостазни таъминлайдиган самарали, хавфсиз ва биологик парчаланадиган воситаларни яратиш долзарб муоммолардан ҳисобланади.

Целлюлоза ҳосилалари (NaHKMЦ, OЦ, HЦ) ва калций хлорид асосида юқори гемостатик хусусиятга эга плёнка шаклидаги гемостатик воситалар олинди ва намуналарнинг физик-механик хоссалари тадқиқ этилди.

Бунда олинган плёнка шаклидаги композиция таркибида NaHKMЦ миқдори ортиб бориши билан механик кўрсаткичлар (узилишдаги мустаҳкамлик ва нисбий чўзилувчанлик) ортиб борган ҳолда, композиция таркибига 4% гача HЦ қўллаш ҳам юқори механик хусусият намоён қилганлиги аниқланди. Композицион плёнкаларнинг адгезион хоссаси эса NaHKMЦ – 55 %, OЦ -30 %, HЦ – 4 % ва CaCl₂ нисбатдаги намунагача адгезион хоссаси ортиб сўнгра камайиб кетиши кузатилди. Бунинг билан плёнкаларнинг сувда эрувчан ва эрувчан бўлмаган қисмларининг мувофиқлашуви натижасида нам сирт юзага нисбатан юқори тасирлашуви ва секин эриш вақтига эришилганлиги билан изоҳланади. Бундан ташқари кимёвий боғлар орқали боғланган кальций ионларининг таркибини ўзгартириш орқали олинган композицион плёнканинг қон тўхтатиш вақти, оптимал таркиб сифатида танланган намуна 36 секундни ташкил қилганлиги аниқланди.

Жадвал.

Плёнка шаклидаги гемостатик препаратнинг физик-механик хоссалари

№	NaHKMЦ, %	OЦ, %	HЦ, %	CaCl ₂ , %	Узилиш даги мустаҳкамлик, кгс/см ²	Нисбий чўзилувчанлик, %	Адгезион хоссаси, Па	Қон тўхтатиш вақти, сек
1	50	35	3	12	0,93	4,4	3,88	66
2	50	35	4	11	0,99	4,8	4,68	70
3	50	35	5	10	0,95	4,6	4,23	65
4	55	30	3	12	0,98	4,8	4,72	58
5	55	30	4	11	1,10	5,1	5,28	36
6	55	30	5	10	1,05	4,9	4,76	67
7	60	25	3	12	1,08	5,3	4,42	70
8	60	25	4	11	1,18	5,4	4,88	75
9	60	25	5	10	1,21	5,3	4,26	80

Олиб борилган тадқиқот ишлари асосида гемостатик композицияларнинг бўқиш ва эриш кинетикаси ўрганилди. Унга кўра турли вақт давомида сув муҳитида бўқиш кинетикаси таҳлил қилинди ва бўқиш кинетикаси 4-5 минут давомида 400-600 % гача сув ютгани аниқланди. Мазкур намуналарни эриш кинетикаси намуна сувли муҳитда малум муддат аралаштирилиши натижасида масса ўзгариши орқали тадқиқ қилинди. Бунда гемостатик композицияларнинг эрувчанлик кинетикаси эса 55 % дан 70% гача ортиши кузатилди бу эса нисбатлар ўзгариши билан водород боғлар ортиши ва адгезион хоссаси ортиши ҳисобига унинг эрувчанлик хусусияти ортганлиги аниқланди.

Гемостатик композицион плёнкаларнинг компонентлар нисбатини ўзгартириш орқали плёнканинг механик кучи, шишиш даражаси ва плёнкаларнинг биодеградациясининг керакли қийматларига эришилди. Боғланган кальций ионларининг таркибини ўзгартириш орқали плёнканинг юқори гемостатик хоссасига эга эканлиги кўрсатиб берилди.

Адабиётлар

1. Belova A.V., Yudanov T.N., Galbraikh L.S. Preparation of biologically active cellulose fibers modified by treatment with xybethene-cel. Chemistry of plant materials. 2010. №4. pp. 11–15.
2. Budko E. V., Chernikova D. A., Yampolsky L. M., Yatsyuk V. Ya. Local hemostatic agents and ways to improve them. Russian Medical and Biological Bulletin named after Academician I.P. Pavlova. 2019. V. 27. №2. pp. 274-285.